

دراسة في الفضاءات الخطية النتروسوفية

ملاذ فريد الأسود

دكتوراه في الرياضيات – جامعة غازي عنتاب - تركيا

Email: Malaz.aswad@yahoo.com

Received: Received: June 2021; Accepted: July 2021

الملخص: في هذه الدراسة نقدم تعريف الفضاءات الخطية النتروسوفية أو (النوتروسوفية)، بالإضافة للفضاءات الخطية النتروسوفية المنظمة، كما نقدم مفهوم الجداء الداخلي النتروسوفية، وذلك من خلال تقديم بعض المبرهنات الخاصة بالجداء الداخلي النتروسوفية، أما الجزء الثاني من هذه الدراسة، سنعرض فيه تعريف تعامد شعاعيين نتروسوفيين في فضاء نتروسوفية، وتعريف الجملة المتعامدة والمنظمة لمجموعة أشعة نتروسوفية من فضاء شعاعي نتروسوفية، وأخيراً نقدم طريقة جرام شميدت نتروسوفية لإيجاد جملة متعامدة منظمة لجملة أشعة نتروسوفية وفتح المجال لدراسة الدوال النتروسوفية الخاصة اعتماداً على طريقة جرام شميدت نتروسوفية.

Abstract: In this paper, we present the definition of neutrosophic linear spaces, In addition to the neutrosophic normed linear spaces. We also introduce concept of the neutrosophic inner product, This is done by presenting some of the theorem for of the neutrosophic inner product, As for the second of this paper, we will present the orthogonality of two neutrosophic vectors of neutrosophic space, And the definition of an orthogonal and orthonormal system of a set of neutrosophic vectors from a neutrosophic vector space, We present the Gram-Schmidt neutrosophy method for finding an orthogonal orthonormal system of a set of neutrosophic vectors, and it opened the way for the study neutrosophic property functions based on the Gram-Schmidt neutrosophy method.

الكلمات الرئيسية: العدد الحقيقي النتروسوفية، الفضاء الخطي النتروسوفية، الجداء الداخلي النتروسوفية.

1. مقدمة

عم فلورنتين سمارنداك عام 1995 مفهوم المنطق الضبابي (Fuzzy) إلى المنطق النتروسوفية أو (النوتروسوفية)، ثم ظهرت العديد من الأبحاث في هذا المنطق الجديد في شتى أنواع العلوم وخاصة في الرياضيات بجميع فروعها لا سيما التوبولوجيا والجبر أنظر مثلاً [1]، [2]، [3]، [4]. إن العالم الذي يحيط بنا تتسم أحداثه ووقائعه بالتناقض، والغموض، واللاتحديد حيث تُفصح كل قضية عن الصدق تارة وعن الكذب تارة أخرى وعن عدم التحديد. لذلك برزت حاجتنا لمنطق جديد يعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذا الواقع. هذا المنطق هو المنطق النتروسوفية (النوتروسوفية) الذي أسسه العالم الأمريكي فلورنتين سمارنداك عام 1995 والذي يدرس ويهتم بالحياد [5]، بحيث يأخذ هذا المنطق بعين الاعتبار كل فكرة مع نقيضها مع طيف الحياد، حيث يأخذ هذا المنطق كل بيان بثلاث أبعاد هي الصح (T) بدرجات والخطأ (F) بدرجات والحياد (I) بدرجات، ويمكننا أن نعبر عن ذلك بالصيغة (T, I, F) وهذا يعطي وصفاً أدق من المنطق الضبابي والمنطق العادي. انبثقت من منطق النتروسوفية المجموعات النتروسوفية الكلاسيكية أو (الهشة) كتعميم لنظرية المجموعات الكلاسيكية التي قدمها جورج كانتور، والمجموعات الحدسية، وفق هذا المنطق على يد البروفيسور المصري أحمد سلامة وفريق من الباحثين، حيث تناول أول كتاب قدمه سلامة و سمارنداك عام 2015 مفهوم المجموعة النتروسوفية الكلاسيكية بشكل مفصل [13]. وفيما بعد عُرفت نقاط نتروسوفية كلاسكية جديدة [6]، واستخدمت في توصيف مجموعات نتروسوفية كلاسكية مغلقة [7]. لقد أدخل سلامة العديد من المفاهيم ووضع أسس لرياضيات جديدة وتطبيقات متعددة في مجال علوم الحاسب، والاحصاء، والاحتمالات، ونظم المعلومات، ودعم واتخاذ القرار، ففي مجال التوبولوجي، وعلوم الحاسب، والاحصاء، وعلم النفس، والاجتماع، فقد قدم العديد من الأبحاث التطبيقية بمشاركة سمارنداك [20-13]. هذا وعرض الباحث ملاذ الأسود تعريفاً لتكامل دالة السُمك النتروسوفية وتم نشر مقال في مجلة IJNS بعنوان "دراسة تكامل دالة السُمك النتروسوفية" [8]،

وتطبيقها في تعريف أنماط جديدة لمعادلات تفاضلية نتروسوفيكية، وفيما يتعلق بالأعداد العقديّة النتروسوفيكية فقد قام الباحثان الدكتور رياض الحميدو والأستاذ مياس اسماعيل بدراسة هذه الأعداد، حيث قام الباحثان بتعريف الصيغة القطبية للعدد العقديّ النتروسوفيكى [9]، وقام الباحث ملاذ الأسود أيضاً بدراسة الأعداد العقديّة النتروسوفيكية، من خلال نشر بحث في مجلة Neutrosophic Knowledge [10]. وحول المفاهيم السمار انداكية في نظرية الأعداد فقد تم تنظيم مؤتمراً دولياً بجامعة كرايوفا، رومانيا نُقِشت به هذه المفاهيم بشكل مفصل [12]. في هذه الدراسة تقدم تعريف الفضاءات الخطية النتروسوفيكية أو (النوتروسوفيكية)، بالإضافة للفضاءات الخطية النتروسوفيكية المنظمة، ومفهوم الجداء الداخلي النتروسوفيكى. كما نعرض تعريف تعامد شعاعيين نتروسوفيكين في فضاء نتروسوفيكى، والجمله المتعامدة والمنظمة لمجموعة أشعة نتروسوفيكية من فضاء شعاعى نتروسوفيكى. وأخيراً نقدم طريقة جرام شميدت نتروسوفيكياً لإيجاد جمله متعامدة منظمة لجمله أشعة نتروسوفيكية.

2. تمهيد

في هذا القسم سنشير إلى مفهوم الفضاءات الخطية النتروسوفيكية، والفضاءات الخطية النتروسوفيكية المنظمة. وبعد ذلك سنقدم مجموعة من المفاهيم المتعلقة بالفضاءات الخطية والخطية المنظمة النتروسوفيكية، كمفهوم الجداء الداخلي النتروسوفيكى، والتعامد النتروسوفيكى في فضاء الجداء الداخلي النتروسوفيكى، بالإضافة للجمل المتعامدة المنظمة نتروسوفيكياً، وتعريف لطريقة جرام شميدت نتروسوفيكياً في إيجاد جمله متعامدة منظمة نتروسوفيكياً، مع ذكر بعض الأمثلة التوضيحية. خلال هذا البحث تشير X لمجموعة نتروسوفيكية غير خالية، و $(x + I)$ لعنصر من X ، أما العدد $\|x + I\|$ نسميه تنظيم العنصر $(x + I)$.

التعريف 1: [12] العدد الحقيقي النتروسوفيكى:

يعرف العدد الحقيقي النتروسوفيكى بالعلاقة $w = a + bI$ حيث أن a و b أعداد حقيقية و I عنصر اللاتحديد. مع الأخذ بعين الاعتبار أن $I^n = I$ و $0.I = 0$ لجميع قيم n الموجبة. مثال ذلك:

$$w = 7 - 9I, w = -11 = -11 + 0I$$

التعريف 2: [12] قسمة عددين حقيقيين نتروسوفيكين:

ليكن $w_2 = a_2 + b_2I$ و $w_1 = a_1 + b_1I$ عندئذ يكون:

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{a_1 + b_1I}{a_2 + b_2I} = \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2(a_2 + b_2)}I \dots \dots (1)$$

الملاحظة 1:

$$\sqrt{I} = \mp I, I^2 = I, 0.I = 0$$

التعريف 3: الفضاء الخطى النتروسوفيكى:

لتكن X مجموعة نتروسوفيكية غير خالية. فإذا أمكننا تعريف عمليتين جديتين على عناصر X . الأولى تُسمى الجمع (+) والثانية تُسمى الضرب بعدد (.). بحيث يتحقق ما يأتي:

أولاً: من أجل أي عنصرين $(x + I), (y + I)$ من X يجب أن ينتمي $(x + I) + (y + I)$ إلى X . وأيضاً:

$$(1). (x + I) + (y + I) = (y + I) + (x + I); \forall (x + I), (y + I) \in X$$

$$(2). (x + I) + ((y + I) + (z + I)) = ((x + I) + (y + I)) + (z + I)$$

وذلك أيًا كان $(x + I), (y + I), (z + I) \in X$.

$$(3). \forall (x + I) \in X, \exists \theta + I \in X : (x + I) + (\theta + I) = (x + I)$$

$$(4). \forall (x + I) \in X, \exists -(x + I) \in X : (x + I) + (-(x + I)) = (\theta + I)$$

العنصر $(\theta + I)$ يسمى العنصر الصفري (صفر الفضاء) وهو وحيد في حال وجوده، والعنصر $-(x + I)$ يسمى العنصر النظير للعنصر $(x + I)$ وهو وحيد من أجل كل $(x + I)$.

ثانياً: من أجل أي $(x + I)$ من X وأي عدد λ من K (حيث K مجموعة الأعداد الحقيقية النتروسوفيكية أو العقديّة النتروسوفيكية) فإن $\lambda(x + I)$ هو عنصر في X وأيضاً:

$$(1). \lambda. (\mu(x + I)) = (\lambda. \mu)(x + I); \forall (x + I) \in X, \forall \lambda, \mu \in K$$

$$(2). (\lambda + \mu). (x + I) = \lambda. (x + I) + \mu. (x + I); \forall (x + I) \in X, \forall \lambda, \mu \in K$$

$$(3). \lambda. ((x + I) + (y + I)) = \lambda. (x + I) + \lambda. (y + I)$$

$$; \forall (x + I), (y + I) \in X, \forall \lambda \in K$$

$$(4). 1. (x + I) = (x + I); \forall (x + I) \in X$$

عندئذ نسمي الثلاثية $(X, +, \cdot)$ فضاءً خطياً نتروسوفيكياً.

إذا كانت $K = R$ سمي فضاءً خطياً حقيقياً نتروسوفيكياً، وإذا كانت $K = C$ سمي فضاءً خطياً عقدياً نتروسوفيكياً.

التعريف 4: (الفضاء الخطي النتروسوفيك المنظم):

يقال عن فضاء خطي نتروسوفيك أنه منظم إذا أمكن أن نقرن كل عنصر $(x + I)$ من X بعدد حقيقي نتروسوفيك نرسم له بالرمز $\|x + I\|_X$ ونكتب اختصاراً $\|x + I\|$ بحيث تتحقق الشروط الآتية:

$$(1). \|x + I\| \geq 0; \forall (x + I) \in X, \|x + I\| = 0 \Leftrightarrow x + I = 0$$

$$(2). \|\lambda(x + I)\| = |\lambda| \|x + I\|; \forall (x + I) \in X, \forall \lambda \in K$$

$$(3). \|(x + I) + (y + I)\| \leq \|x + I\| + \|y + I\|; \forall (x + I), (y + I) \in X$$

تسمى العلاقة الأخيرة (3) بمتراجحة المثلث نتروسوفيكياً.

أما العدد $\|x + I\|$ نسميه تنظيم العنصر $(x + I)$.

التعريف 5: (الجداء الداخلي النتروسوفيك):

ليكن E فضاء شعاعياً حقيقياً نتروسوفيكياً. نسمي التطبيق:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow R$$

$$; (x + I, y + I) \rightarrow \langle x + I, y + I \rangle$$

بحيث تتحقق الشروط الآتية:

$$(1). \langle x + I, x + I \rangle \geq 0, \langle x + I, x + I \rangle = 0 \Leftrightarrow x + I = \theta$$

$$(2). \langle \lambda(x + I), z + I \rangle = \lambda \langle x + I, z + I \rangle$$

$$(3). \langle (x + I) + (y + I), z + I \rangle = \langle x + I, z + I \rangle + \langle y + I, z + I \rangle$$

حيث $(x + I), (y + I), (z + I) \in E$ و $\lambda \in R$ ، بجداء داخلي نتروسوفيك في E .

المبرهنة 1:

كل فضاء حقيقي نتروسوفيك E هو فضاء منظم نظيمه يولد بالجداء الداخلي ويعطى بالعلاقة:

$$\|x + I\| = \sqrt{\langle x + I, x + I \rangle}$$

البرهان:

من الواضح أن المساواة السابقة لها معنى لأن: $\langle x + I, x + I \rangle \geq 0$ دوماً. ولنتحقق من موضوعات التنظيم نجد:

$$(1). \|x + I\| = \sqrt{\langle x + I, x + I \rangle} \geq 0$$

ولدينا:

$$x + I = \theta \Leftrightarrow \langle x + I, x + I \rangle = 0 \Leftrightarrow \sqrt{\langle x + I, x + I \rangle} = 0 \Leftrightarrow \|x + I\| = 0$$

$$(2). \|\lambda(x + I)\| = \sqrt{\langle \lambda(x + I), \lambda(x + I) \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle (x + I), (x + I) \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle x + I, x + I \rangle} = |\lambda| \|x + I\|$$

$$(3). \|(x + I) + (y + I)\|^2 = \langle (x + I) + (y + I), (x + I) + (y + I) \rangle \\ = \langle (x + I), (x + I) \rangle + 2\langle (x + I), (y + I) \rangle + \langle (y + I), (y + I) \rangle \\ \leq \langle (x + I), (x + I) \rangle + 2\sqrt{\langle (x + I), (x + I) \rangle \langle (y + I), (y + I) \rangle} + \langle (y + I), (y + I) \rangle \\ = (\|x + I\| + \|y + I\|)^2$$

المثال 1:

أثبت صحة المتطابقة الآتية في E :

$$(\|x + I\| + \|y + I\|)^2 + (\|x + I\| - \|y + I\|)^2 = 2(\|x + I\|^2 + \|y + I\|^2)$$

الحل:

$$l_1 = (\|x + I\| + \|y + I\|)^2 + (\|x + I\| - \|y + I\|)^2$$

$$l_1 = \langle (x + I) + (y + I), (x + I) + (y + I) \rangle + \langle (x + I) - (y + I), (x + I) - (y + I) \rangle$$

$$\begin{aligned}
l_1 &= \langle (x+I), (x+I) \rangle + 2\langle (x+I), (y+I) \rangle + \langle (y+I), (y+I) \rangle + \langle (x+I), (x+I) \rangle \\
&\quad - 2\langle (x+I), (y+I) \rangle + \langle (y+I), (y+I) \rangle \\
l_1 &= 2(\langle (x+I), (x+I) \rangle + \langle (y+I), (y+I) \rangle) \\
l_1 &= 2(\|x+I\|^2 + \|y+I\|^2) = l_2
\end{aligned}$$

المثال 2:

أثبت أن الفضاء النتروسوفيكي المنظم E هو فضاء ممتري نتروسوفيكي مسافته تعطى بالعلاقة:

$$d(x+I, y+I) = \|(x+I) - (y+I)\|; (x+I), (y+I) \in E$$

الحل:

ليكن $(x+I), (y+I), (z+I) \in E$ ولنتحقق من موضوعات المسافة:

$$(1). d(x+I, y+I) = \|(x+I) - (y+I)\| > 0$$

ولدينا:

$$\begin{aligned}
d(x+I, y+I) = 0 &\Leftrightarrow \|(x+I) - (y+I)\| = 0 \Leftrightarrow (x+I) - (y+I) = 0 \Leftrightarrow (x+I) = (y+I) \\
(2). d(x+I, y+I) &= \|(x+I) - (y+I)\| = \|(-1)((y+I) - (x+I))\| = |\lambda|\sqrt{\langle x+I, x+I \rangle} \\
&= |-1|\|(y+I) - (x+I)\| = \|(y+I) - (x+I)\| = d(y+I, x+I) \\
(3). d(x+I, z+I) &= \|(x+I) - (z+I)\| = \|(x+I) - (y+I) + (y+I) - (z+I)\| \\
&\leq \|(x+I) - (y+I)\| + \|(y+I) - (z+I)\| = d(x+I, y+I) + d(y+I, z+I)
\end{aligned}$$

المثال 3:

ليكن V فضاء شعاعياً نتروسوفيكيّاً لتتابع حقيقية نتروسوفيقية مستمرة على المجال $[a, b]$ أي $f: [a, b] \rightarrow R$ ، وليكن $\langle f, g \rangle$

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \text{ جءاء داخلياً على } V \text{ وبفرض أن:}$$

$$f(x) = (x+I) + 2$$

$$g(x) = 3(x+I) - 2$$

أوجد $\langle f, g \rangle$ حيث $x \in [0, 1]$.

الحل:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx = \int_0^1 ((x+I) + 2)(3(x+I) - 2)dx$$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 (3(x+I)^2 - 2(x+I) + 6(x+I) - 4) dx$$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 (3x^2 + 6xI + I + 4x + 4I - 4) dx$$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 (3x^2 + (6I + 4)x + 5I - 4) dx$$

$$\langle f, g \rangle = [x^3 + (3I + 2)x^2 + (5I - 4)x]_0^1$$

$$\langle f, g \rangle = 1 + 3I + 2 + 5I - 4$$

$$\langle f, g \rangle = -1 + 8I$$

التعريف 6: (التعمد في فضاءات الجداء الداخلي النتروسوفيكي)

ليكن $(u+I)$ و $(v+I)$ شعاعين من فضاء جءاء داخلي (V, \langle, \rangle) . نقول إن الشعاع $(u+I)$ يعامد الشعاع $(v+I)$ إذا كان:

$$\langle u + I, v + I \rangle = (u + I)(v + I) = 0 = 0 + 0I$$

المثال 4:

أثبت تعامد الشعاعين الآتيين:

$$u + I = (7 + I, 0), v + I = (0, 2 + I)$$

الحل:

$$\langle u + I, v + I \rangle = (u + I)(v + I) = (7 + I)(0) + (0)(2 + I) = 0 + 0 = 0$$

المثال 5:

أثبت تعامد الشعاعين الآتيين:

$$u + I = (1 + I, 2 + I, -3 - I, 4 + I), v + I = (3 + I, 4 + I, 1 + I, -2 - I)$$

الحل:

$$\langle u + I, v + I \rangle = (u + I)(v + I) = (1 + I)(3 + I) + (2 + I)(4 + I) + (-3 - I)(1 + I) + (4 + I)(-2 - I)$$

$$\langle u + I, v + I \rangle = 3 + 5I + 8 + 7I - 3 - 5I - 8 - 7I = 0$$

التعريف 7: (الجملة النتروسوفيقية المتعامدة المنظمة)

قول عن الجملة $\{u_1 + I, u_2 + I, \dots, u_n + I\}$ إذا كانت كل اشعتها غير صفرية وكانت هذه الأشعة متعامدة متى متى أي:

$$\langle u_i + I, u_j + I \rangle = 0; i \neq j$$

ونقول إنها منظمة إذا كان:

$$\langle u_i + I, u_j + I \rangle = 1; i = j$$

التعريف 8: (المسقط القائم لشعاع نتروسوفيكى على شعاع نتروسوفيكى):

ليكن $(u + I)$ و $(v + I)$ شعاعين نتروسوفيكين غير صفريين من V . نسمي الشعاع $(v + I)$ المسقط القائم للشعاع $(u + I)$

على الشعاع $(v + I)$ ونرمز له بالرمز $Pr_{v+I}(u + I)$ ونكتب:

$$Pr_{v+I}(u + I) = \frac{\langle u + I, v + I \rangle}{\langle v + I, v + I \rangle} (v + I)$$

التعريف 9: (خوارزمية جرام شميديت في التعامد نتروسوفيكياً)

إذا كانت $\{u_1 + I, u_2 + I, \dots, u_n + I\}$ قاعدة للفضاء النتروسوفيكى V وإذا كان:

$$v_1 + I = u_1 + I$$

$$v_2 + I = u_2 + I - Pr_{v_1+I}(u_2 + I)$$

$$v_3 + I = u_3 + I - Pr_{v_1+I}(u_3 + I) - Pr_{v_2+I}(u_3 + I)$$

.....

$$v_n + I = u_n + I - Pr_{v_1+I}(u_n + I) - \dots - Pr_{v_{n-1}+I}(u_n + I)$$

فإن الجملة:

$$\left\{ w_1 = \frac{v_1 + I}{\|v_1 + I\|}, w_2 = \frac{v_2 + I}{\|v_2 + I\|}, \dots, w_n = \frac{v_n + I}{\|v_n + I\|} \right\}$$

تشكل قاعدة منظمة متعامدة للفضاء النتروسوفيكى V .

المثال 4:

لتكن القاعدة النتروسوفيقية:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + I = (1 + I, 1 + I, 1 + I), u_2 + I = (0, 1 + I, 1 + I) \\ u_3 + I = (0, 0, 1 + I) \end{array} \right\}$$

للفضاء النتروسوفيكى R^3 . أوجد القاعدة المنظمة المتعامدة w_i باستخدام خوارزمية جرام شميديت نتروسوفيكياً.

الحل:

$$v_1 + I = u_1 + I = (1 + I, 1 + I, 1 + I)$$

$$v_2 + I = u_2 + I - Pr_{v_1+I}(u_2 + I) = u_2 + I - \frac{\langle u_2 + I, v_1 + I \rangle}{\langle v_1 + I, v_1 + I \rangle} (v_1 + I)$$

$$v_2 + I = (0, 1 + I, 1 + I) - \frac{2(1 + I)^2}{3(1 + I)^2} (1 + I, 1 + I, 1 + I)$$

$$v_2 + I = (0, 1 + I, 1 + I) - \frac{2 + 6I}{3 + 9I} (1 + I, 1 + I, 1 + I)$$

$$v_2 + I = (0, 1 + I, 1 + I) - \frac{2}{3} (1 + I, 1 + I, 1 + I)$$

$$v_2 + I = (0, 1 + I, 1 + I) - \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3}I, \frac{2}{3} + \frac{2}{3}I, \frac{2}{3} + \frac{2}{3}I \right)$$

$$v_2 + I = \left(\frac{-2}{3} - \frac{2}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I \right)$$

$$v_3 + I = u_3 + I - Pr_{v_1+I}(u_3 + I) - Pr_{v_2+I}(u_3 + I)$$

$$v_3 + I = u_3 + I - \frac{\langle u_3 + I, v_1 + I \rangle}{\langle v_1 + I, v_1 + I \rangle} (v_1 + I) - \frac{\langle u_3 + I, v_2 + I \rangle}{\langle v_2 + I, v_2 + I \rangle} (v_2 + I)$$

$$v_3 + I = (0, 0, 1 + I) - \frac{(1 + I)^2}{3(1 + I)^2} (1 + I, 1 + I, 1 + I)$$

$$- \frac{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I \right) (1 + I)}{\left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3}I \right)^2 + 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I \right)^2} \left(\frac{-2}{3} - \frac{2}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I \right)$$

$$v_3 + I = (0, 0, 1 + I) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{-2}{3} - \frac{2}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I \right)$$

$$v_3 + I = \left(0, \frac{-1}{2} - \frac{1}{2}I, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}I \right)$$

ومنه:

$$w_1 + I = \frac{v_1 + I}{\|v_1 + I\|} = \frac{(1 + I, 1 + I, 1 + I)}{\sqrt{3(1 + I)^2}} = \frac{(1 + I, 1 + I, 1 + I)}{\sqrt{3 + 9I}}$$

$$w_1 + I = \left(\frac{1 + I}{\sqrt{3 + 9I}}, \frac{1 + I}{\sqrt{3 + 9I}}, \frac{1 + I}{\sqrt{3 + 9I}} \right)$$

$$w_2 + I = \frac{v_2 + I}{\|v_2 + I\|} = \frac{\left(\frac{-2}{3} - \frac{2}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}I \right)}{\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}}$$

$$w_2 + I = \left(\frac{\frac{-2}{3} - \frac{2}{3}I}{\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}}, \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I}{\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}}, \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I}{\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}} \right)$$

$$w_3 + I = \frac{v_3 + I}{\|v_3 + I\|} = \frac{\left(0, \frac{-1}{2} - \frac{1}{2}I, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}I \right)}{\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}}$$

$$w_3 + I = \left(0, \frac{\frac{-1}{2} - \frac{1}{2}I}{\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}}, \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}I}{\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}} \right)$$

إذن:

$$\{w_1 + I, w_2 + I, w_3 + I\}$$

تشكل قاعدة منظمة متعامدة للفضاء النتروسوفيكي $R^3 \cup I$. ويمكن التحقق من ذلك كما يأتي:

$$\langle w_1 + I, w_1 + I \rangle = \|w_1 + I\|^2 = \left(\sqrt{\frac{3(1+I)^2}{3+9I}} \right)^2 = \frac{3+9I}{3+9I} = 1$$

$$\langle w_2 + I, w_2 + I \rangle = \|w_2 + I\|^2 = \frac{\left(\frac{2}{3} + \frac{3}{2}I\right)^2 + 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I\right)^2}{\frac{2}{3} + 2I} = \frac{\frac{2}{3} + 2I}{\frac{2}{3} + 2I} = 1$$

$$\langle w_3 + I, w_3 + I \rangle = \|w_3 + I\|^2 = \frac{2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}I\right)^2}{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I} = 1$$

إذن فالجملية منظمة.

ولدينا:

$$\begin{aligned} \langle w_1 + I, w_2 + I \rangle &= \frac{(1+I)\left(\frac{-2}{3} - \frac{3}{2}I\right) + 2(1+I)\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I\right)}{\sqrt{3+9I}\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}} = \frac{-\frac{2}{3} - \frac{2}{3}I - \frac{2}{3}I - \frac{2}{3}I + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}I + \frac{2}{3}I + \frac{2}{3}I}{\sqrt{3+9I}\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}} \\ &= \frac{0}{\sqrt{3+9I}\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle w_1 + I, w_3 + I \rangle &= \frac{0 + (1+I)\left(\frac{-1}{2} - \frac{1}{2}I\right) + (1+I)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}I\right)}{\sqrt{3+9I}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}} = \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}I - \frac{1}{2}I - \frac{1}{2}I + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}I + \frac{1}{2}I}{\sqrt{3+9I}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}} \\ &= \frac{0}{\sqrt{3+9I}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle w_2 + I, w_3 + I \rangle &= \frac{0 + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I\right)\left(\frac{-1}{2} - \frac{1}{2}I\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}I\right)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}I\right)}{\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}} \\ &= \frac{-\frac{1}{6} - \frac{1}{6}I - \frac{1}{6}I - \frac{1}{6}I + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}I + \frac{1}{6}I + \frac{1}{6}I}{\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}} = \frac{0}{\sqrt{\frac{2}{3} + 2I}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}I}} = 0 \end{aligned}$$

إذن فالجملية متعامدة.

المراجع

1. R.K. Al-Hamido, Q. H. Imran, K. A. Alghurabi, T. Gharibah, "On Neutrosophic Crisp Semi Alpha Closed Sets", Neutrosophic Sets and Systems", vol. 21, pp 28-35, (2018).
2. Q. H. Imran, F. Smarandache, R.K. Al-Hamido, R. Dhavasselan, "On Neutrosophic Semi Alpha open Sets", Neutrosophic Sets and Systems, vol. 18, pp 37-42, (2017).
3. Al-Hamido, R. K.; "A study of multi-Topological Spaces", PhD Theses, AlBaath university , Syria, (2019).
4. Al-Nafee. A. B, Broumi. S, F. Smarandache. (2021). Neutrosophic Soft Bitopological Spaces. International Journal of Neutrosophic Science, 14(1), 47-56.

5. F. smarandache, "A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic, Neutrosophy, Neutrosophic Sets" ,Neutrosophic Probability American Research Press, Rehoboth, NM, (1999).
6. Al-Nafee, A.B.; Al-Hamido, R.K.; Smarandache, F. Separation axioms in neutrosophic crisp topological spaces. *Neutrosophic Sets Syst.* 2019, 25, 25–32.
7. AL-Nafee, A. B., Smarandache, F., & Salama, A. A. (2020). New Types of Neutrosophic Crisp Closed Sets. *Neutrosophic Sets & Systems*, 36. pp. 175 -183.
8. Malath. F. Alaswad, "A Study of the Integration of Neutrosophic Thick Functions," *International Journal of Neutrosophic Science (IJNS)*, pp 13-22 May (2020).
9. R. Alhamido, M. Ismail, F. Smarandache; "The Polar form of a Neutrosophic Complex Number", *International Journal of Neutrosophic Science*, Vol.10,pp: 36-44, (2020).
10. Malath. F. Alaswad, "A Study of a Neutrosophic Complex Numbers And Applications," *Neutrosophic Knowledge (NK)*, Vol 1, pp.24-40, November (2020).
11. F. smarandache, "Neutrosophy and Neutrosophic Logic, First International Conference on Neutrosophy, neutrosophic Logic, Set, Probability, and Statistics", University of New Mexico, Gallup, NM87301, USA,2002.
12. F .Smarandache, "Introduction to Neutrosophic statistics", Sitech-Education Publisher, pp34-44, 2014.
13. A.A.Salama, F.Smarandache, *Neutrosophic Crisp Set Theory*; Educational Publisher: Columbus, 2015.
14. Salama, A. A., Haitham, A., Ayman, M., Smarandache, F. Introduction to Develop Some Software Programs for Dealing with Neutrosophic Sets, *Neutrosophic Sets and Systems*, 2014, vol. 3, pp.51-52.
15. Salama, A. A., Eisa, M., ElGhawalby, H., Fawzy, A. E. A New Approach in Content-Based Image Retrieval Neutrosophic Domain. In *Fuzzy Multi-criteria, Decision-Making Using Neutrosophic Sets*. Springer, Cham, 2019, pp. 361-369, 2019
16. Alhabib, R., Salama, A. A., The Neutrosophic Time Series-Study Its Models (Linear-Logarithmic) and test the Coefficients Significance of Its linear model. *Neutrosophic Sets and Systems*, 2020, Vol.33, pp.105-115.
17. A. A. Salama, and H. A. Elagamy: Some Topics Related Neutrosophic Fuzzy Ideal Bitopological Spaces. *Neutrosophic Knowledge*, vol. 2, pp. 23-28, 2021.
18. Belal Amin, A. A. Salama, I. M. El-Henawy, Khaled Mahfouz, Mona G. Gafar, "Intelligent Neutrosophic Diagnostic System for Cardiotocography Data", *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2021, Article ID 6656770, 12 pages, 2021.
19. Yasser I., Abd El-Khalek A.A., Twakol A., Abo-Elsoud ME., Salama A.A., Khalifa F., A Hybrid Automated Intelligent COVID-19 Classification System Based on Neutrosophic Logic and Machine Learning Techniques Using Chest X-Ray Images. In: Hassanien AE., Elghamrawy S.M., Zelinka I. (eds) *Advances in Data Science and Intelligent Data Communication Technologies for COVID-19*. Studies in Systems, Decision and Control, vol 378. Springer, 2021.
20. Kawther F. Alhasan, A.A. Salama, & Florentin Smarandache, Introduction to Neutrosophic Reliability Theory. *International Journal of Neutrosophic Science*, 15(1), 52–61, 2021.